

MORTALIDADE PÓS NATAL NO CONTEXTO DE GOIÁS E DO BRASIL

Antônio Carlos Ferreira Tonhá¹; Cleyton Brito de Sousa¹; Luiz Filipe de Lima Caetano¹; Eduardo Beneti²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil

Introdução: A mortalidade infantil é um dos principais indicadores de qualidade da saúde de uma população, sendo dividida em mortalidade neonatal (entre 0 e 27 dias) e mortalidade pós neonatal, que consiste no número de crianças mortas com idade no intervalo entre 28 dias e um ano de vida a cada mil nascidos vivos. Fatores como prematuridade, anomalias congênitas, asfixia no parto, sepse neonatal, desnutrição e doenças diarreicas estão entre as principais causas de óbito nessa faixa etária. **Objetivos:** Este trabalho tem por objetivo avaliar a evolução da mortalidade pós neonatal em Goiás no período de 2004 a 2023 com ênfase na macrorregião de saúde Sudoeste. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal analítico, os dados referentes ao período de 2004 a 2023 foram coletados do Sistema de Informações sobre Mortalidade disponíveis no DATASUS. **Resultados:** A partir da análise de dados do DATASUS evidenciou-se redução percentual de 32% na taxa de mortalidade pós natal por mil nascidos vivos no período analisado considerando o Brasil, sendo o Nordeste a região com maior redução (40%) e o Centro-Oeste a com menor redução (25%). No contexto do Estado de Goiás, a redução foi de 21%, sendo o estado da região que apresentou menor redução percentual, entretanto, se mantém com a segunda menor taxa de mortalidade da região Centro-Oeste (3,92 ‰), atrás apenas do Distrito Federal (3,18 ‰). **Conclusão:** Assim como a tendência mundial, o Brasil e o Estado de Goiás apresentaram redução significativa no número absoluto de mortes e na taxa de mortalidade pós natais. A queda dos números mais expressiva em regiões historicamente consideradas mais carentes, mas ainda assim, com taxa de mortalidade pós natal consideradas elevadas em comparação às regiões consideradas mais desenvolvidas como Sul e Sudeste, demonstra a importância que fatores como saneamento básico, acesso à informação e educação, acesso à saúde (medicamentos, serviços de acompanhamento pré natal), alimentação de qualidade, entre outros fatores associados à mitigação dos fatores de risco associados à mortalidade infantil têm na redução desse indicador de saúde e demonstra ainda como a desigualdade social histórica ainda é determinante nesse assunto. Assim, são necessárias mais ações voltadas para o combate das principais causas de mortalidade nessa faixa etária como saneamento básico, acesso à educação e acesso à assistência à saúde para que se chegue a uma situação ideal no contexto de Goiás e do Brasil como um todo.

Palavras-chave: Cuidado Pós-Natal; Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde; Mortalidade Infantil.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.